

Co-microencapsulación de curcumina-aceite de chía mediante secado por aspersión: caracterización y digestión *in vitro*

L. del C Velasco-Rodríguez¹, V. Merlin-Martínez², M. Guevara-Valencia², H. S. García-Galindo¹, M. P. Rascón -Díaz^{*2}.

¹UNIDA Tecnológico Nacional de México/IT de Veracruz M.A. de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, Veracruz Ver. 91897, México.

²Facultad de Ciencias Químicas Universidad Veracruzana Prolongación Oriente Orizaba Ver. 94340, México.

* mrascon@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este estudio se busca la encapsulación de curcumina en aceite de chía a través de emulsiones O/W, empleando Goma Arábica (GA) y Maltodextrina 10 DE (MD) como materiales de pared para ser secadas por aspersión. Los tamaños de gota de las emulsiones de GA y MD fueron de 31.18 ± 3.9 y $60.36 \mu\text{m}$ respectivamente. En la caracterización de las microcápsulas. En términos de tamaño, las microcápsulas de GA y MD presentaron una distribución del 90% (D90) del 13.4 y $9.81 \mu\text{m}$ respectivamente. A través de CG-FID se identificó un mayor contenido de n-3 en las cápsulas de GA con 49.41 ± 6.2 . Mediante de un estudio de digestión *in vitro* se determinó que las microcápsulas de GA confieren una mayor protección de la fracción lipídica favoreciendo, su bioaccesibilidad.

Palabras clave: Aceite de chía, curcumina, secado por aspersión y digestión *in vitro*.

Abstract

*In this study, the encapsulation of curcumin in chia oil through O/W emulsions using Gum Arabic (GA) and Maltodextrin 10 DE (MD) as wall materials to be spray dried. The droplet sizes of GA and MD emulsions were 31.18 ± 3.9 and $60.36 \mu\text{m}$ respectively. On the characterization of the microcapsules. In terms of size, GA and MD microcapsules presented a 90% distribution (D90) of 13.4 and $9.81 \mu\text{m}$ respectively. Through GC-FID, a higher n-3 content was identified in GA capsules with 49.41 ± 6.2 . Through an *in vitro* digestion study, it was determined that GA microcapsules confer greater protection of the lipid fraction, favoring its bioaccessibility.*

Key words: Chia oil, curcumin, spray drying and *in vitro* digestion.

Introducción

Actualmente existe una creciente necesidad de producir aditivos alimenticios con propiedades benéficas a la salud. Una de las deficiencias en la alimentación común en la dieta occidental, es la baja ingesta de ácidos grasos omega-3 (n-3), involucrados en el funcionamiento del sistema nervioso central y cardiovascular [1]. En ese sentido, el aceite de chía ha surgido como una fuente importante de este tipo de ácidos grasos, los cuales son esenciales en la alimentación ya que ayudan en disminuir las afecciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes, artritis, enfermedades inflamatorias y trastornos autoinmunitarios, además, la chía ha demostrado ser más rica en proteínas y aceite que otros granos. El aceite de chía también contiene un bajo porcentaje de ácidos grasos saturados, sin embargo, tienen baja estabilidad oxidativa, además la oxidación de PUFA da como resultado la generación de compuestos volátiles [2],[3].

Por otro lado, la curcumina es un polifenol aislado del rizoma *Curcuma Longa*, el cual ha alcanzado gran relevancia en los últimos años debido a sus propiedades biológicas, tales como antioxidante, antitumoral, antiinflamatorio, se ha comprobado su bioactividad en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, sin embargo, la biodisponibilidad y bioaccesibilidad de la curcumina se ve comprometida por su baja

solubilidad en agua, eliminándose así, la mayor parte por vía hepática [4], [5]. Para solucionar esta problemática se han empleado sistemas acarreadores como las emulsiones[6]–[8]. Dada la sensibilidad de los ácidos grasos y la curcumina a factores ambientales, tales como la luz, el oxígeno y la temperatura, se emplean métodos de encapsulación como los sistemas coloidales que pueden ser las emulsiones, las cuales constan de dos fases inmiscibles entre sí estabilizadas por un surfactante. Otro método es el proceso de secado por aspersión empleando hidrocoloides como materiales de pared. Estas dos técnicas han sido empleadas en conjunto para encapsular y proteger compuestos liposolubles y aceites termolábiles[9].

Metodología

Materiales

Maltodextrina 10 DE y Goma Arábica fueron adquiridos a través de Ingredion™, Tween 80 Sigma-Aldrich®, curcumina de microingredientes®. Aceite de chía Enature®, Agua destilada. N,N Dimetil formamida Sigma-Aldrich®, metóxido de sodio 0.5 M en metanol Sigma-Aldrich®. Carbonato de calcio Golden Bell. Los solventes para cromatografía de gases fueron comprados en VWR International (Radnor, PA, USA).

Prueba de solubilidad de la curcumina en el aceite de chía

Para la determinación del límite de concentración de curcumina que se puede incorporar al aceite de chía y con ello evitar un proceso de inestabilidad en la emulsión como es el efecto de precipitación, para ello, se establecieron cuatro niveles de concentraciones de curcumina de 0.25, 0.5, 1 y 1.5 mg/g de aceite. Para ello, se pesó en un vaso de precipitados de 30 mL la cantidad correspondiente de curcumina, posteriormente para su solubilización fue agregado 5 mL de etanol grado reactivo; una vez disuelta correctamente la curcumina, se añadió al mismo vaso 1 gramo de aceite de chía, esta mezcla fue homogeneizada en baño maría hasta la completa evaporación del etanol y obtener un complejo curcumina-aceite de chía.

Elaboración de las emulsiones

Se prepararon emulsiones 10:90 aceite en agua destilada (O/W) empleando el complejo curcumina-aceite de chía previamente detallado como fase oleosa (fase dispersa). De acuerdo con la metodología de Firtin et al., 2020 [3] con algunas modificaciones. Para la elaboración de la fase continua, se preparó una solución al 30% de sólidos por grados brix solubles de MD o GA y se mantuvo a 4°C durante toda la noche para su correcta dilución y eliminación de espuma. El surfactante empleado fue 2% de Tween 80 previamente solubilizado en la fase continua el día de su uso. Antes de la elaboración de las emulsiones, la fase continua y la fase dispersa se equilibraron a temperatura ambiente. A continuación, la fase continua se mantuvo en agitación suave a 150 rpm y se vertió progresivamente, una vez integradas las dos fases, para la formación de la emulsión, se homogeneizó a 2800 rpm por 10 min en un homogeneizador convencional, Truper, México).

Análisis de tamaño de partícula de las emulsiones por microscopio óptico

Para determinar el tamaño de partícula de las emulsiones obtenidas se realizó a través de un microscopio óptico Motic BA-210 (Motic China Group Co. Ltd., Hong Kong, China). Una gota de la emulsión formada se colocó en un portaobjetos y se recolectaron fotografías de 100 campos aleatoriamente para la medición del diámetro de las micelas con el software Motic Image Plus 2.0.

Índice de cremado

Para la evaluación de la estabilidad de la emulsión, se realizó la prueba de índice de cremado (%IC) de acuerdo con lo reportado por [3]. El índice de cremado se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\%IC = \frac{V}{V_0}$$

Donde % IC es el porcentaje de cremado, V₀ indica el volumen inicial de la emulsión recién preparada y V es el volumen de la fracción formada en el proceso de cremado.

Secado por aspersión de las emulsiones

Inmediatamente después de la elaboración de las emulsiones, se realizó el proceso de secado en un secador por aspersión (Büchi B-290, Suiza) con una temperatura de entrada de 150 °C, temperatura de salida de 90 °C flujo de aire 40 mL/min.

Tamaño de partícula de los polvos

Las microcápsulas fueron dispersadas en agua Milli-Q para ser medidas por un analizador de tamaños de partícula (Mastersizer 2000-Malvern Instruments, England), los resultados fueron expresados como D90 que representa la distribución de tamaño del 90% de las partículas [10].

Caracterización de ácidos grasos por Cromatografía de Gases-FID

Se realizó un método de transmetilación de ácidos grasos totales del aceite obtenido siguiendo las mejores condiciones de [11] con ligeras modificaciones: 5 mg de la fracción oleosa extraída de las microcápsulas mediante una extracción Folch, es mezclado con 1.25 mL de metóxido de sodio 0.5 M en metanol, e incubado a 80 °C por 10 minutos y se detuvo la reacción en un baño de hielo. A continuación, se agregó a la reacción 1 mL de dimetilformamida y 1.5 mL de H₂SO₄ 1M en metanol y se incubó a 60°C por 60 minutos, y se detuvo la reacción en baño de hielo. Se agregó a la reacción 2.5 mL de una solución de NaCO₃ a una concentración de 90 g/L en agua Milli-Q, se centrifugó a 3500 rpm durante 10 minutos y se transfirió el sobrenadante a un vial de cromatografía de gases. Los ácidos grasos obtenidos de la transmetilación fueron analizados en un cromatógrafo de gases (CG) HP6890 equipado con una columna capilar HP-INNOWax (60 m x 0.25 mm x 0.25 mm espesor de película) y un detector de ionización de flama (FID).

Digestión *in vitro* de las microcápsulas

Preparación de la solución basal salina:

Se preparó la solución basal salina, para esta se necesitaron los reactivos NaCl 140 mM, KCl 5 mM y BHT 150 µM (en metanol), todas las soluciones se prepararon para 100 mL. Se realizó una dilución en partes iguales en donde se tomaron 5 mL de cada solución hecha anteriormente para formar la solución basal salina. Posteriormente se procedió a pesar en un vaso de precipitados 1g de polvos. 13.5 mL de solución basal salina fueron agregados a la muestra, se agitó durante 10 minutos o hasta su completa disolución en baño maría a 37°C.

Preparación de fase gástrica:

Para preparar los fluidos gástricos simulados (CGF) se pesó 0.032 g de pepsina y se le agregó 10 mL de HCl 1 M. Posteriormente, se ajustó el pH a 2.0 ± 0.1 con NaOH 1 M y HCl 1 M, Para realizar la simulación estomacal se procedió a incubar por 1h a 37 °C.

Preparación de fase intestinal:

Posterior a la incubación se volvió a ajustar el pH, pero a 7.5 para simular la fase intestinal, esto dentro del baño maría para no perder temperatura. Anterior a eso se preparó el SIF (líquido intestinal simulado) en donde se midieron 5 mL de solución buffer (pH 7.4) con 0.0238 g de pancreatina y 0.0258 g de bilis de los cuales se tomaron 4.5 mL para agregarlo a la solución que se preparó primero y en el mismo baño se ajustó el pH a 7.5 de nuevo.

Posterior a eso se procedió a realizar una titulación con NaOH 0.1 M por dos horas, tomando alícuotas cada 20 minutos (Liang-Rong et al., 2013). Mediante la siguiente fórmula y valores, se determinaron los ácidos grasos libres los cuales mediante la simulación gástrica se fueron liberando.

$$\% \text{ de FFS liberados} = \frac{V \times \text{NaOH}(t) \times C_{\text{NaOH}} \times M_w, \text{lipid}}{2 \times m \text{ lipid}} \times 100$$

Donde: m_{lipid} : masa total presente en la muestra durante la digestión (g). Mw_{lipid} : peso molecular medio del lípido (g/mol). C_{NaOH} : concentración de NaOH en la bureta de titulación (mol/ 1000cm³). V_{NaOH} (t): volumen de NaOH titulado en el recipiente de reacción en el momento de la digestión (Liang-Rong et al., 2013).

Análisis estadístico

Todos los análisis se realizaron por triplicado y empleando un análisis ANOVA de un factor para las comparaciones estadísticas con el programa de análisis de datos Minitab 16 statistical Software.

Resultados y discusión

Prueba de solubilidad de la curcumina en el aceite de chía

Conocer la solubilidad de la curcumina es importante debido a que presenta diferentes perfiles de solubilidad dependiendo del solvente utilizado. Siendo poco soluble en solventes polares y mayormente en no polares como el aceite. En este estudio se realizó un barrido de solubilidad de diferentes concentraciones de curcumina por gramos de aceite de chía para definir la concentración de curcumina a incorporar en las emulsiones posteriormente elaboradas sin presentar fenómenos de inestabilidad como la sedimentación. En la figura 1 se observa los incrementos de la absorbancia correspondiente a los incrementos en la concentración.

Figura 1: Solubilidad de la curcumina en el aceite de chía

Partiendo que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, mientras que se mantengan los valores de absorbancia por debajo de 1 para seguir la ley de Lambert y Beer; se realizó la incorporación de diferentes concentraciones conocidas de curcumina en un gramo de aceite (0.25, 0.5, 1, 1.5 mg de curcumina en 1 gramo de aceite de chía) y se leyeron las absorbancias mediante un espectrofotómetro, siendo todas por debajo de 1 de absorbancia. Se observa que a aumentos de concentración de curcumina existe un incremento en la absorbancia. A través de un análisis ANOVA de un factor no se encontraron diferencias significativas ($p < 0.05$), esto es interesante dado que se han reportado emulsiones (O/W) con concentraciones de 0.1 mg/g triacilglicéridos de cadena media [12], [13] debido que, a mayor cantidad de curcumina en el medio, se favorece la precipitación que a la solubilización por una saturación en el aceite. Sin embargo, Esperón-Rojas *et al.*, (2020) reporta un contenido de curcumina de 2.5 mg/g de aceite formulando emulsiones estables, esto es un indicador de que además de la matriz oleosa empleada, es de gran importancia el surfactante utilizado para la formación de la emulsión. En nuestro estudio, se obtiene una tendencia creciente de la incorporación de la curcumina al aceite, sin observarse una baja en la tendencia debido a la precipitación de curcumina no soluble. Por lo tanto, se decidió trabajar con una concentración de curcumina de 1.6 mg/g de aceite para la formulación de emulsiones, con el objetivo de prevenir inestabilidad en la matriz oleosa.

Análisis de tamaño de partícula de las emulsiones por microscopio óptico

A través del análisis de imagen, se obtuvo un tamaño promedio de partícula de $31.18 \pm 3.9 \mu\text{m}$ para GA y de 60.36 ± 7.83 para MD. De acuerdo con Meena et al., (2021) [14], los autores obtuvieron tamaños de $0.5 \mu\text{m}$ para las emulsiones realizadas con Goma arábica, esta diferencia puede deberse a los métodos de homogeneización empleados; los autores emplearon como método de alta energía un homogeneizador a 20,000 rpm, lo que supone un efecto de cizalla más efectivo en comparación a este estudio donde se empleó un rotor a 2800 rpm. La diferencia en los tamaños entre las emulsiones es atribuida a la naturaleza de los materiales de pared empleados, puesto que la GA describe tener propiedades interfaciales por lo que ha sido empleada en la formulación de emulsiones Pickering o emulsiones dispuestas a ser secadas por aspersión, gracias a su capacidad de encapsulación [15].

Índice de cremado

El índice de cremado es una forma de inestabilidad regida por la gravedad. El cremado define el movimiento ascendente de las gotas debido a que tienen una densidad inferior a la del líquido circundante, en nuestro caso, el complejo aceite de chía-curcumina [16]. La separación de las fases involucra un efecto de coalescencia y aumento de tamaño de las gotas de la fase dispersa a través del tiempo, en un proceso irreversible. La propiedad de separación de las fases está relacionada con el tamaño de partículas de las gotas, particularmente con una polidispersidad alta, y el método de preparación. El %IC para las dos emulsiones MD y GA fue del 10%, esto quiere decir que al cabo de 24 horas la emulsión regresa a un estado termodinámicamente estable, dado que las fases dispersa y continua han sido separadas por completo, llegando a un estado de equilibrio. Lo anterior no supone un problema, puesto que las emulsiones están diseñadas para mantenerse estables al menos durante el proceso de secado que se realiza inmediatamente después de su elaboración. Cabe mencionar que, a pesar de que no hubo diferencias encontradas en el índice de cremado entre MD y GA, muchas veces en la industria es preferido el uso de GA como material de encapsulación debido a sus propiedades emulsificantes.

Tamaño de partícula de los polvos

La distribución del tamaño de partícula fue en base al área superficial a través de un equipo Mastersizer 3000, el cual utiliza la técnica de difracción láser para medir el tamaño y la distribución de tamaño de partícula, a través de la medición de la intensidad de la luz, que se dispersa cuando el haz del láser pasa a través de una muestra de partículas. En la figura 2 se muestra la distribución del área superficial de las microcápsulas secadas por aspersión con GA y MD como material de pared. De acuerdo con los datos obtenidos se pudieron obtener las distribuciones de tamaño D90, D50 y D10% de las partículas: D90 $13.4 \mu\text{m}$, D50 $0.629 \mu\text{m}$ y D10 $0.181 \mu\text{m}$. Lo anterior quiere decir que el 90% de las partículas se encuentran por debajo de los $13.4 \mu\text{m}$. Las distribuciones de tamaño obtenidas para las microcápsulas de MD fueron: D90 $9.81 \mu\text{m}$, D50 $0.438 \mu\text{m}$ y D10 $0.160 \mu\text{m}$. Lo anterior quiere decir que el 90% de las partículas se encuentran por debajo de los $9.81 \mu\text{m}$. Distribuciones similares fueron reportadas por Guo et al., (2020) [17], los autores reportan dispersiones de tamaños de microcápsulas de GA secadas por aspersión por debajo de $100 \mu\text{m}$, lo que supone que el tamaño de las partículas sólidas depende del método de secado. Además, dados los resultados, podemos predecir que el área superficial de las microcápsulas de MD sea mas alta que las microcápsulas de GA derivado de sus tamaños de partícula, lo anterior puede influir en el proceso de digestión, puesto que, al tener mayor área superficial, tiene mayor contacto con las enzimas, favoreciendo de este modo la disrupción de la microcápsula.

Figura 2: Distribución del tamaño del área superficial de las microcápsulas secadas por aspersión de Goma arábica y Maltodextrina

Caracterización de ácidos grasos por Cromatografía de Gases-FID

Se encontró la presencia de ácido palmítico (C16:0), ácido esteárico (C18:0), ácido oleico (C18:1, n-9), ácido linoleico (C18:2, n-6) ácido linoléico (C18:3, n-3). Este perfil lipídico es comúnmente encontrado en fuentes vegetales. El perfil lipídico, comúnmente reportado del aceite de chía muestra ser rico en ácido linoléico, ácido omega-3 encontrado principalmente en fuentes vegetales. Es importante remarcar que la principal fuente de alimentación de omega-3 para el hombre es a través de fuentes marinas, como el aceite de pescado, aceite de krill y aceite de algas. No obstante, recientemente ha cobrado interés el aceite de chía como fuente vegetal y alternativa para abastecer la necesidad de estos ácidos grasos esenciales en la alimentación diaria. Ullah et al., (2020) reportan la presencia de los mismos ácidos grasos encontrados en este estudio, sin embargo, se obtuvieron diferencias en la distribución de estos en las microcápsulas de GA y MD (tabla 1) esto puede deberse a que la encapsulación con GA protege de manera más efectiva al aceite encapsulado, evitando así su degradación en el proceso de secado, evitando así la degradación de los ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son más lábiles a factores como la temperatura. Es sabido que los ácidos grasos con más insaturaciones son los primeros en verse afectados por factores como la temperatura, bajo este esquema, el C18:3 presente en las microcápsulas de MD están expuestas a la degradación térmica perdiendo insaturaciones, adquiriendo la estructura saturada de un ácido oleico, por lo que se observa un aumento de este ácido graso y una disminución de linoléico [18].

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos para las microcápsulas de Goma Arábica y Maltodextrina

Ácido graso	% GA	% MD
C16:0	12.51 ± 1.0 ^a	30.68 ± 1.44 ^b
C18:0	3.33 ± 1.6 ^a	11.02 ± 0.29 ^b
C18:1, (n-9)	18.35 ± 9.8 ^a	28.88 ± 2.68 ^a
C18:2, (n-6)	14.46 ± 5.1 ^a	5.51 ± 0.38 ^a
C18:3, (n-3)	49.41 ± 6.2 ^a	14.80 ± 0.31 ^b

Digestión *in vitro* de las microcápsulas

La actividad biológica de los compuestos fenólicos o cualquier molécula con actividad biológica está estrechamente relacionada con su capacidad de llegar en condiciones favorables, hablando estructuralmente, al intestino delgado donde se lleva a cabo la absorción de nutrientes, cualidad también llamada bioaccesibilidad. No obstante, existen compuestos que no son estables y no se absorben de manera correcta, debido a distintos

factores como pH, temperatura, presencia de enzimas, microbiota intestinal, por mencionar algunos [19]. Por ello, en los últimos años se han desarrollado y/o actualizados métodos para simular la digestión en un método *in vivo*. Para evaluar la digestión de los polvos de MD y GA se realizaron duplicados obtenidos del secado por aspersion. Todos los análisis se realizaron con 1g de microcápsulas de curcumina-aceite de chía.

En la figura 2 podemos observar que en las microcápsulas elaboradas con GA existe una completa digestión del aceite, siendo hidrolizados de manera más eficiente en comparación a las microcápsulas de MD, donde se observa que el proceso de digestión no supera el 30% de FFA (ácidos grasos libres) al cabo de 120 minutos. Liang et al., (2013) observaron una tendencia similar a nuestro estudio, los autores explican que existe una relación entre el área superficial y la digestión, es decir, partículas con mayor área superficial tienen un mayor contacto con las lipasas favoreciendo su completa hidrólisis. Por otro lado, la MD es un polisacárido altamente soluble en agua, por lo tanto, desde la fase salivar éstas empiezan a romperse, dejando el aceite expuesto, y una vez en la fase intestinal, el aceite ya ha sido liberado por completo, esto pudiera ocasionar que la microcápsula no este protegiendo al compuesto encapsulado desde los inicios de la digestión. Para la digestión de la curcumina con MD, esto resulta negativo, debido a que puede ser degradada desde el inicio de la digestión derivado a los cambios de pH, de modo que, al llegar a intestino, ya no se encuentre en su forma bioactiva. Por el contrario, las microcápsulas de GA mantienen hasta cierto punto su estructura en el proceso de digestión, posiblemente asociado a su propiedad emulsificante y de formador de películas, ésta última es una cualidad que brinda protección del agente encapsulado a lo largo de la digestión, promoviendo así una liberación controlada del aceite, y permitiendo a las lipasas tener un mayor contacto con el sustrato, de este modo, una vez en el intestino delgado, puedan ser absorbidas por el enterocito. Se concluye que la GA es capaz de conservar la integridad de los ácidos grasos encapsulados, y por lo tanto, también de la curcumina que se encuentra unida al aceite. aumentando su bioaccesibilidad en el proceso de digestión, es decir, preserva la estructura y con ello su actividad biológica.

Figura 2: Ácidos grasos liberados durante la digestión de las microcápsulas de Goma Arábiga y Maltodextrina

Trabajo a futuro

Dando continuidad al presente estudio, se buscará complementar la caracterización de los polvos con estudios de temperatura de transición vítrea (t_g), el estudio del efecto protector del material de pared sobre la degradación de ácidos grasos en diferentes condiciones de almacenamiento tales como a_w y temperatura, en términos de actividad antioxidante (ABTS), producción de hidroperóxidos y TBARS, los dos últimos enfocados a la cuantificación de productos de la peroxidación lipídica.

Conclusiones

A través de la caracterización realizada, se determinó que el material de pared óptimo para la encapsulación de emulsiones como sistemas acarreadores de compuestos bioactivos, es la goma arábiga. Puesto que posee propiedades emulsificantes y logra formar una cápsula más eficiente en cuanto a la encapsulación de compuestos lipídicos, preservando de mejor manera la integridad de los ácidos grasos lábiles como los poliinsaturados a lo largo del proceso de secado en donde son empleadas altas temperaturas, de esta manera se cumple el objetivo de mantener sus propiedades biológicas propias de este tipo de ácidos grasos, aunado a garantizar la bioaccesibilidad de estos ácidos grasos durante la digestión simulada.

Agradecimientos

Agradecemos a la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Orizaba, Universidad Veracruzana, por proveer de reactivos e instalaciones para el desarrollo de este proyecto. Además, los autores agradecen el apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT) a través de la beca 250784

Referencias

- [1] C. C. C. R. De Carvalho and M. J. Caramujo, "The various roles of fatty acids," *Molecules*, vol. 23, no. 10, 2018, doi: 10.3390/molecules23102583.
- [2] R. Ullah *et al.*, "Effect of microcapsules of chia oil on Ω -3 fatty acids, antioxidant characteristics and oxidative stability of butter," pp. 1–10, 2020.
- [3] B. Firtin, H. Yenipazar, A. Saygün, and Sahin-Yesilçubuk, "Encapsulation of chia seed oil with curcumin and investigation of release behaviour & antioxidant properties of microcapsules during in vitro digestion studies," *Food Sci. Technol.*, vol. 134, no. January, 2020, doi: doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109947.
- [4] W. Liu *et al.*, "Oral bioavailability of curcumin: problems and advancements," *J. Drug Target.*, vol. 24, no. 8, pp. 694–702, 2016, doi: 10.3109/1061186X.2016.1157883.
- [5] Q. Q. Yang *et al.*, "Phenolic profiles, antioxidant, and antiproliferative activities of turmeric (*Curcuma longa*)," *Ind. Crops Prod.*, vol. 152, no. May, p. 112561, 2020, doi: 10.1016/j.indcrop.2020.112561.
- [6] A. A. Ochoa-Flores *et al.*, "Enhanced Bioavailability of Curcumin Nanoemulsions Stabilized with Phosphatidylcholine Modified with Medium Chain Fatty Acids," *Curr. Drug Deliv.*, vol. 14, no. 3, pp. 377–385, 2017, doi: 10.2174/1567201813666160919142811.
- [7] R. Chávez-Zamudio, A. A. Ochoa-Flores, I. Soto-Rodríguez, R. Garcia-Varela, and H. S. García, "Preparation, characterization and bioavailability by oral administration of O/W curcumin nanoemulsions stabilized with lysophosphatidylcholine," *Food Funct.*, vol. 8, no. 9, pp. 3346–3354, 2017, doi: 10.1039/c7fo00933j.
- [8] A. A. Esperón-Rojas, R. Baeza-Jiménez, D. Santos-Luna, L. del C. Velasco-Rodríguez, L. R. Ochoa-Rodríguez, and H. S. García, "Bioavailability of curcumin in nanoemulsions stabilized with mono- and diacylglycerols structured with conjugated linoleic acid and n-3 fatty acids," *Biocatal. Agric. Biotechnol.*, vol. 26, no. May, p. 101638, 2020, doi: 10.1016/j.bcab.2020.101638.
- [9] C. Zhang, S. L. A. Khoo, P. Swedlund, Y. Ogawa, Y. Shan, and S. Y. Quek, "Fabrication of spray-dried microcapsules containing noni juice using blends of maltodextrin and gum acacia: physicochemical properties of powders and bioaccessibility of bioactives during in vitro digestion," *Foods*, vol. 9, no. 9, pp. 1–17, 2020, doi: 10.3390/foods9091316.
- [10] Y. Shi *et al.*, "Quality evaluation of peony seed oil spray-dried in different combinations of wall materials during encapsulation and storage," *J. Food Sci. Technol.*, vol. 53, no. 6, pp. 2597–2605, 2016, doi: 10.1007/s13197-016-2225-9.
- [11] L. M. Rodríguez-Alcalá, M. V. Calvo, and J. Fontecha, "A quick, optimized method for routine analysis of essential and trans-octadecenoic acids in edible fats and oils by GLC," *J. Chromatogr. Sci.*, vol. 51, no. 1, pp. 70–81, 2013, doi: 10.1093/chromsci/bms109.
- [12] M. Kharat, M. Skrzynski, E. A. Decker, and D. J. McClements, "Enhancement of chemical stability of curcumin-enriched oil-in-water emulsions: Impact of antioxidant type and concentration," *Food Chem.*, vol. 320, no. December 2019, p. 126653, 2020, doi: 10.1016/j.foodchem.2020.126653.
- [13] P. Ma *et al.*, "Development of stable curcumin nanoemulsions: effects of emulsifier type and surfactant-to-oil ratios," *J. Food Sci. Technol.*, vol. 55, no. 9, pp. 3485–3497, 2018, doi: 10.1007/s13197-018-3273-0.
- [14] S. Meena, W. Prasad, K. Khamrui, S. Mandal, and S. Bhat, "Preparation of spray-dried curcumin microcapsules using a blend of whey protein with maltodextrin and gum arabica and its in-vitro digestibility evaluation," *Food Biosci.*, vol. 41, no. March, p. 100990, 2021, doi: 10.1016/j.fbio.2021.100990.
- [15] J. Han, F. Chen, C. Gao, Y. Zhang, and X. Tang, "Environmental stability and curcumin release properties

- of Pickering emulsion stabilized by chitosan/gum arabic nanoparticles," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 157, pp. 202–211, 2020, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.177.
- [16] D. J. McClements, *Food Emulsions*. 2016.
- [17] J. Guo, P. Li, L. Kong, and B. Xu, "Microencapsulation of curcumin by spray drying and freeze drying," *Lwt*, vol. 132, no. July, p. 109892, 2020, doi: 10.1016/j.lwt.2020.109892.
- [18] J. J. Barajas Gómez *et al.*, "Estudio de la degradación de ácidos grasos sometidos a estrés térmico," *Investig. y Desarro. en Cienc. y Tecnol. Aliment.*, vol. 1, no. 1, pp. 14–19, 2016.
- [19] C. A. Zampedri, P. A. Zampedri, O. Scattolaro, L. M. Zapata, and J. M. Castagnini, "Evaluación de la biodisponibilidad in vitro de compuestos bioactivos de arándanos," *Ciencia, Docencia y Tecnol.*, vol. 29, no. Vol29No57, pp. 285–295, 2018, doi: 10.33255/2957/320.